

**К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ АГРАНУЛОЦИТОЗА,
ИНДУЦИРОВАННОГО КЛОЗАПИНОМ****ON THE MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF CLOZAPINE-
INDUCED AGRANULOCYTOSIS****ОРЛОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА,***Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***ФЕДОРОВ АРТЕМ ФИЛИППОВИЧ,***Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***ШУМИЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,***старший преподаватель,**Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.***ORLOVA EKATERINA FEDOROVNA,***I.N. Ulianov Chuvash State University.***FEDOROV ARTEM FILIPPOVICH,***I.N. Ulianov Chuvash State University.***SHUMILOVA NADEZHDA ALEKSANDROVNA,***Senior Lecturer,**I.N. Ulianov Chuvash State University.*

В данной статье рассматривается проблема индуцированного приемом клозапина агранулоцитоза. Проводится анализ патогенетических механизмов, участвующих в индуцировании агранулоцитоза клозапином. Предполагается, что механизм агранулоцитоза может быть многофакторным. Считается, что это связано с реактивным метаболитом ионов нитрениума, продуцируемым нейтрофилами. В развитии агранулоцитоза указывается прямое токсическое действие метаболита клозапина, иммунологический механизм или комбинация обоих. Подчеркивается значимость генетических факторов. Механизмы развития агранулоцитоза остаются не до конца изученными. Сделан вывод, что определение механизма токсичности и химических характеристик клозапина, которые ответственны за токсичность, может позволить рационально разработать новые аналоги, которые не вызывают агранулоцитоз, а также может способствовать развитию прогностического тестирования.

This article discusses the problem of clozapine-induced agranulocytosis. The pathogenetic mechanisms involved in the induction of agranulocytosis by clozapine are analyzed. It is assumed that the mechanism of agranulocytosis may be multifactorial. It is believed that this is due to the reactive metabolite of nitrenium ions produced by neutrophils. In the development of agranulocytosis, the direct toxic effect of the clozapine metabolite, the immunological mechanism or a combination of both are indicated. The importance of genetic factors is emphasized. The mechanisms of agranulocytosis development remain not fully understood. It is concluded that the determination of the mechanism of toxicity and chemical characteristics of clozapine, which are responsible for toxicity, can rationally develop new analogues that do not cause agranulocytosis, and can also contribute to the development of predictive testing.

Ключевые слова: *клозапин, агранулоцитоз, антипсихотики, лекарственные средства, осложнение терапии.*

Key words: *clozapine, agranulocytosis, antipsychotics, medications, complication of therapy.*

В клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации "Приобретенные нейтропении" (утв. Минздравом России) агранулоцитоз определяется как снижение уровня нейтрофилов в периферической крови менее $0,5 \times 10^9/\text{л}$. Лекарственный (нейролептический) агранулоцитоз – состояние, при котором наблюдается снижение уровня лейкоцитов за счёт гранулоцитов, развивается в ответ на использование определенных лекарственных препаратов. Наиболее часто из нейролептиков агранулоцитоз вызывает клозапин (азалептин, лепонекс, азалиптикон). Частота встречаемости агранулоцитоза в целом колеблется от 1,6 до 9,2 случаев на 1 млн человек в год. Смертность от лекарственно-индуцированного агранулоцитоза в западных странах составляет 5-10% [5]. Агранулоцитоз при применении клозапина встречается у 0,8% пациентов и представляет серьезную медицинскую проблему [8]. Клозапин эффективен при лечении шизофрении. Он имеет ряд преимуществ перед типичными нейролептиками. В настоящее время клозапин признается наиболее эффективным лекарственным препаратом для лечения резистентной шизофрении, что во многом определяется механизмом его действия [2; 3; 5]. Однако его применение ограничено относительно высокой частотой агранулоцитоза. Механизм развития индуцированного клозапином агранулоцитоза остается недостаточно изученным [2; 8; 12]. Понимание патогенетических механизмов индуцированного клозапином агранулоцитоза могло бы обеспечить эффективную терапию клозапином.

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение на основе литературных данных патогенетических механизмов индуцированного клозапином агранулоцитоза.

Клозапин – это антипсихотическое средство (нейролептик), производное дибензодиазепина. Препарат был представлен в Европе ещё в 1971 году для лечения шизофрении и по многим признакам стал наиболее значимым открытием в ее лечении со времен появления хлорпромазина. Однако вскоре после начала применения клозапина, были обнаружены серьезные побочные действия и осложнения. После смертельного случая в Финляндии назначение препарата стало ограниченным.

При двойном слепом исследовании методом случайной выборки продемонстрирована превосходящая эффективность клозапина по сравнению с хлорпромазином при резистентной шизофрении, в связи с чем в 1989 г. в Европе и в 1990 г. в США показания для его назначения пересмотрели [1]. Однако он по-прежнему используется недостаточно. Существенным препятствием является беспокойство по поводу склонности к нейтропении.

Исследования химических характеристик клозапина, которые ответственны за токсичность, продолжаются. Эти знания могут позволить рационально разработать новые аналоги, которые не вызывают агранулоцитоз.

Развитие агранулоцитоза может быть обусловлено прямым токсическим действием клозапина на зрелые нейтрофилы в периферической крови [8]. Сообщалось, что N-десметилклозапин, основной метаболит клозапина, более токсичен, чем сам клозапин. Сыворотка, взятая у пациентов во время индуцированного клозапином агранулоцитоза, была токсична для полиморфноядерных лейкоцитов человека. Однако неясно, как опосредуется токсичность.

Было продемонстрировано, что продукты окисления клозапина HRP/H(2)O(2), предположительно ион нитрениума, индуцируют апоптоз в нейтрофилах при терапевтических концентрациях клозапина. Было высказано предположение, что этот процесс вовлечен в механизм индуцированного клозапином агранулоцитоза.

Другим механизмом развития агранулоцитоза является образование антител против гематопоэтических предшественников [8]. Предполагают, что клозапин обладает иммуномодулирующим действием и нарушает иммунологические механизмы [4; 10]. Препарат подвер-

гается биоактивации до токсичного химически активного промежуточного продукта, способного воздействовать на стромальные клетки, центральные компоненты микроокружения костного мозга, участвующие в развитии нейтрофилов, и инициировать иммунную реакцию, приводящую к иммуноопосредованному разрушению нейтрофилов. Нейтропения возникает в результате повышенной деструкции нейтрофилов под воздействием антигранулоцитарных антител.

Также существует мнение, что значительную роль играет генетическая предрасположенность. Генные продукты, содержащиеся в гаплотипе, могут быть вовлечены в опосредование токсичности препарата. Было проведено общегеномное ассоциативное исследование в китайской популяции для выявления генетических маркеров клозапин-индуцированной лейкопении и клозапин-индуцированной нейтропении. В результате было идентифицировано несколько новых локусов. Три из них были связаны с клозапин-индуцированной лейкопенией, в то время как шесть были связаны с клозапин-индуцированной нейтропенией, и были задействованы два гена, связанных с Т-клетками: TRAC (T cell receptor alpha constant) и TRAT1 (T-cell receptor-associated transmembrane adapter 1) [9].

Развитие агранулоцитоза при применении клозапина связывают с определенным HLA-фенотипом. Фенотип HLA-B38 был обнаружен у 83% пациентов, у которых развился агранулоцитоз. Исследования свидетельствуют о причастности HLA-DQB1 к агранулоцитозу и нейтропении, предполагая, что компоненты иммунной системы вносят вклад в эту серьезную побочную лекарственную реакцию [7].

У части пациентов, принимающих клозапин, при плановой вакцинации против COVID-19 возникали воспалительные реакции и цитопении [6]. Описан клинический случай значительного повышения уровня клозапина в крови по сравнению с исходным уровнем после второй вакцинации против COVID-19 [11]. Дальнейшее исследование пациентов с COVID-19, принимающих клозапин, может помочь понять дополнительный фактор уязвимости в изучении механизмов, лежащих в основе развития агранулоцитоза.

Таким образом, данные позволяют предположить, что механизм нейтропении может быть многофакторным: прямое токсическое действие метаболита клозапина, иммунологический механизм или комбинация обоих.

Выводы.

Исследование механизмов индуцированного клозапином агранулоцитоза может способствовать развитию прогностического тестирования в будущем.

Определения механизма токсичности и химических характеристик клозапина, которые ответственны за токсичность, могут позволить рационально разработать новые аналоги, которые не вызывают агранулоцитоз.

Все это имеет значение для практического применения клозапина, позволяя во многих случаях преодолеть барьеры для начала, поддержания и возобновления приема клозапина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шацберг Ф.А., Коул Д.О., ДеБаттиста Ч. Руководство по клинической психофармакологии: пер. с англ. М.: МЕДпресс-информ, 2014. 608 с.
2. Genetic risk of clozapine-induced leukopenia and neutropenia: a genome-wide association study / J. Chen [et al.] // *Translational psychiatry*. 2021. Vol.11(1). pp. 364. DOI:10.1038/s41398-021-01470-z.
3. Correll C.U., Howes O.D. Treatment-Resistant Schizophrenia: Definition, Predictors, and Therapy Options // *The Journal of clinical psychiatry*. 2021. Vol. 82(5). pp. MY20096AH1C. DOI: 10.4088/JCP.MY20096AH1C.
4. De Leon J., Ruan C.J., Verdoux H., Wang C. Clozapine is strongly associated with the risk of pneumonia and inflammation // *General psychiatry*. 2020. Vol. 33(2). pp. e100183. DOI:10.1136/gpsych-2019-100183.

5. Flanagan R.J., Dunk L. Haematological toxicity of drugs used in psychiatry // *Human psychopharmacology*. 2008. Vol. 23 (1). pp. 27-41. DOI:10.1002/hup.917.
6. A case report: Clozapine-induced leukopenia and neutropenia after mRNA COVID-19 vaccination / T. Imai [et al.] // *Neuropsychopharmacology reports*. 2022. Vol. 42(2). pp. 238-240. DOI:10.1002/npr2.12238.
7. HLA-DQB1 6672G>C (rs113332494) is associated with clozapine-induced neutropenia and agranulocytosis in individuals of European ancestry / B. Konte [et al.] // *Translational psychiatry*. 2021. Vol. 11(1). pp. 214. DOI:10.1038/s41398-021-01322-w.
8. Mijovic A., MacCabe J.H. Clozapine-induced agranulocytosis // *Annals of hematology*. 2020. Vol. 99(11). pp.2477-2482. DOI: 10.1007/s00277-020-04215-y.
9. Miller D.W. Immunobiology of the blood-brain barrier // *Journal of neurovirology*. 1999. Vol. 5(6). pp. 570-578. DOI:10.3109/13550289909021286.
10. Pollmächer T., Hinze-Selch D., Mullington J. Effects of clozapine on plasma cytokine and soluble cytokine receptor levels // *Journal of clinical psychopharmacology*. 1996. Vol. 16(5). pp. 403-409. DOI:10.1097/00004714-199610000-00011
11. Veerman S.R.T., Moscou T., Bogers J.P.A.M., Cohen D., Schulte P.F.J. Clozapine and COVID-19 Vaccination: Effects on blood levels and leukocytes. An observational cohort study // *Acta psychiatrica Scandinavica*. 2022. Vol. 146(2). pp. 168-178. DOI:10.1111/acps.13428.
12. Wiciński M., Węclewicz M.M. Clozapine-induced agranulocytosis/granulocytopenia: mechanisms and monitoring // *Curr Opin Hematol*. 2018. Vol. 25(1). pp. 22-28. doi:10.1097/MOH.00000000000000391.

© Орлова Е.Ф., Федоров А.Ф., Шумилова Н.А., 2024.